

**КОМБИНАЦИОН ҚУЁШ, ШАМОЛ ВА ГИДРОЭНЕРГЕТИК
ҚУРИЛМАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИР
ЭТУВЧИ ИССИҚХОНА ГАЗЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ**

М.Мухаммадиев¹, К.Джурраев¹, А.Абдуазиз уулу², Х.Муродов¹

¹ТДТУ, ²НамМТИ

Дунё иқтисодиётининг муҳим бир муаммоси, глобал экологик-энергетик кескинлашув бўлиб, энергия истеъмолини ошиб бориши, анъанавий энергия ресурсларини камайиб бориши ва уларнинг баҳосини кўтарилиши билан боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасида энергия ресурслари тақчиллиги шароитида ресурсларни тежаш ёки қайта тикланувчи энергия манбалари (ҚТЭМ)ни алмаштириш, корхоналарнинг барқарор ривожлаиш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда. Замонавий ривожланган Европа давлатларида бу энергия ресурсларининг энергия балансидаги улуши 20 фоизга яқинни ташкил этса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич анча паст.

Республикамизда қайта тикланувчи энергия манбалари ресурсларидан энергетик, иқтисодий ва экологик жиҳатдан оқилона ва самарали фойдаланиш учун янги технологик ва техник ечимларни яратиш, такомиллаштириш ва амалиётга татбиқ этишга доир кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегиясида, жумладан, «... «Яшил иқтисодиёт» технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш орқали 2026 йилга қадар иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар ҳажмини 20 фоизга қисқартириш...» каби вазифалар белгиланган [1].

Ҳозирги вақтда асосий ижтимоий вазифаларидан бири республикамиз қишлоқ ҳудудлари, айниқса, марказлашмаган электр таъминоти ҳудудларида жойлашган истеъмолчиларни электр энергияси билан ишончли даражада таъминлашдан иборат.

Ушбу тадқиқотда кичик қувватдаги ҚТЭМ асосидаги энергетик қурилмаларни ишлаб чиқаришни рағбатлантириш бўйича илғор хорижий тажрибаларни умумлаштирган ҳолда, қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мақсадида, Ўзбекистоннинг марказлашмаган электр таъминоти ҳудудларида кичик қувватли ҚТЭМ асосидаги комбинациялашган энергетик қурилма (КЭҚ)дан самарали фойдаланиш учун уларнинг параметрларини танлаш ва асослаш бўйича мақсад ва вазифалар шакллантирилган.

ҚТЭМ асосидаги кичик қувватли КЭҚлар параметрларини тадқиқ қилиш

хамда уларда гидроаккумуляцион энергетик курилмалар (ГАЭҚ)дан фойдаланишда асосий гидравлик ва энергетик параметрларини аниқлаш орқали КЭҚдан фойдаланишнинг структуравий ва функционал схемаси ишлаб чиқилган (1-расм) [2].

КЭҚнинг иқтисодий самарадорлигининг ҳисобий харажатлари ҳамда қувватларидаги иқтисодий, экологик ва ресурс кўрсаткичлари ва унинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини аниқлаш тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади [3].

Ҳисобий харажатлар (ХХ) усули ишлаб чиқариш самарадорлиги жиҳатидан бир хил бўлган вариант ёки бир хил шароитларга сунъий равишда қисқартирилган муқобил вариантлардан энг самарадор вариантни танлаш ҳисобланади.

Иқтисодий самарадор вариантни аниқлаш учун мезон $\min \text{ХХ} = \text{Х} + \lambda \text{К}$ ҳисобланади.

λ коэффиценти ХХга боғлиқ бўлиб, унинг минимал қийматларини таъминловчи шартларни тўлиқ тавсифлайди [4, 5].

КЭҚ учун ҳисобий харажатлар қуйидагича аниқланади:

$$\sum \text{ХХ}_{\text{КЭҚ}} = \text{ХХ}_{\text{КЭҚ}} + \text{ХХ}_{\text{ЭК}} + \text{ХХ}_{\text{АМОР}} + \lambda \cdot \text{К}_{\text{КЭҚ}} \quad (1)$$

бу ерда, $\text{ХХ}_{\text{КЭҚ}}$ – КЭҚ бўйича эксплуатацион ҳисобий харажатлари; $\text{ХХ}_{\text{ЭК}}$ – экологик чора-тадбирлар учун ҳисобий харажатлар; $\text{ХХ}_{\text{АМОР}}$ – КЭҚ бўйича амортизацион ҳисобий харажатлар; λ – дисконт коэффиценти нормаси; $\text{К}_{\text{КЭҚ}}$ – КЭҚ бўйича капитал сарф қиймати.

КЭҚнинг техник-иқтисодий ва экологик кўрсаткичларини аниқлаш услуби ишлаб чиқилди.

КЭҚ учун ажратилган капитал сарф:

$$\text{К}_{\text{КЭҚ}} = N_{\text{Ш}} \cdot \text{С}_{\text{ШЭҚ}} + N_{\text{Г}} \cdot \text{С}_{\text{ГЭҚ}} + N_{\text{АК}} \cdot \text{С}_{\text{АК}} + N_{\text{К}} \cdot \text{С}_{\text{КЭҚ}}, [\text{\$}] \quad (3)$$

бу ерда $\text{С}_{\text{АК}}$ – аккумулятор батареясининг солиштирма нархи (1 kW қувват учун), $\text{\$/kW}$.

Йиллик иқтисодий самарадорлик:

$$\text{F}_{\text{КЭҚ}} = \text{S}_{\text{КЭҚ}} + \text{Э}_{\text{ёқилги}} + \text{Э}_{\text{ИГ}} - \text{Х}_{\text{КЭҚ}}, [\text{\$}] \quad (4)$$

Ажратилган капитал сарфининг ўзини оқлаш даври:

$$\text{T}_{\text{оқ}} = \frac{\text{К}_{\text{КЭҚ}}}{\text{F}_{\text{КЭҚ}}}, [\text{йил}] \quad (5)$$

Ажратилган капитал сарфининг рентабеллик коэффиценти:

$$\text{R} = \frac{\text{F}_{\text{КЭҚ}}}{\text{К}_{\text{КЭҚ}}}, \quad (6)$$

1-расм. Комбинациялашган энергетик қурилманинг функционал схемаси

КЭҚ ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги куйидаги ифода билан аниқланади:

$$Э_{иГ} = E \cdot \beta_{CO_2} [\text{\$}], \tag{7}$$

бу ерда β_{CO_2} – атроф-муҳитни CO_2 дан тозалаш бўйича экологик тадбирлар учун йиллик харажат, унинг қиймати ўртача 15...20 $\text{\$/тонна}$ деб олинади [6]; E – йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори (тонна/йил) [7]:

Ҳисоблар қуввати 10 kW ли КЭҚ учун бажарилган, бу индивидуал хўжалик истеъмолчиларининг қувватидир (2-расм).

2-расм. Истеъмолчи юкланиш графигини ГАЭҚли КЭҚлар билан қоплаш графиги

2-расмда истеъмолчи юкланиш графигини КЭҚ асосида қоплаш натижалари келтирилган. 10 kW қувватга эга КЭҚни ташкил этувчи энергетик қурилмалар

куватни куйидагича тақсимланган: $N_{ШЭҚ} = 3,5 \text{ kW}$, $N_{ГЭҚ} = 4,5 \text{ kW}$, $N_{КЭҚ} = 2,0 \text{ kW}$, $N_{ГАЭҚ} = 5 \text{ kW}$.

КЭҚнинг иқтисодий самарадорлиги ХХ усули асосида аниқланган ва олинган натижалари асосида ШЭҚ+КЭҚ+ГЭҚ (сунъий ҳавзали ГАЭҚ) қувватлар нисбатларида (10 kW қувватни ҳосил қилишга нисбатан) ҚТЭМ асосидаги КЭҚнинг иқтисодий самарадорлиги тадқиқ қилинди. Тадқиқот давомида № DGU 15030 рақамли ЭХМ дастури ишлаб чиқилган ҳамда ЭХМ дастури натижалари куйидагича қийматларни ташкил этди [8].

10 kW қувватли КЭҚ иқтисодий кўрсаткичлари:

- Капитал сарф миқдори - 28000 \$;
- Амортизация харажатлар - 560 \$;
- Эксплуатацион харажатлар - 684 \$;
- Дисконт харажатлар - 5600 \$;
- Умумий йиллик харажатлар - 6844 \$;
- Электр энергия таннари – 18,4 цент $\$/kW \cdot h$;
- Йиллик тежалган ёқилғи ресурси – 6,5 т.ш.ё;
- Тежалган ёқилғи ресурсларидан олинган йиллик даромад – 1552,3 \$;
- КЭҚ ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги – 1364,1 \$;
- Йиллик CO₂ чиқиндилари миқдори – 68,2 т.йил;
- Ўзини оқлаш даври – 6,6 йил.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Функциональные схемы технологического процесса в комбинированных энергетических установках на базе гидравлических, солнечных и ветровых источников. Научно-технический журнал «Узбекгидроэнергетика», Ташкент, 2022, - № 3, С.56-57.

3. Абдуазиз уулу Абдурауф. Кичик қувватли комбинациялашган гидравлик-куёш-шамол энергетик қурилмаларининг параметрларини тадқиқ қилиш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2023й.

4. Мухаммадиев М.М. Уришев Б.У. Мамадиёров Э.К. Джураев К.С. Энергетические установки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2015. -161с.

5. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Комбинированные режимы работы гидравлической, солнечной и ветровой энергетических установок. Международная рецензируемая научная конференция “Тенденции развития современной физики полупроводников: проблемы, достижения и перспективы”, Часть I, Ташкент, 28 мая 2020. С.179-184.

6. Мухаммадиев М.М., Уришев Б.У. Гидроаккумулирующие электрические станции. – Ташкент: Изд-во «Фан ва технология», 2018. 212 с.

7. Методика расчета выбросов парниковых газов (CO₂-эквивалента).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<https://sro150.ru/index.php/metodiki/371-metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov>

8. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Қайта тикланувчи энергия манбалари асосидаги кичик қувватли комбинатцион энергоқурилмаларнинг иқтисодий кўрсаткичларини аниқлаш. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги интеллектуал мулк агентлиги. Гувоҳнома №DGU 15030 17.03.2022.